

Coğrafya ve Seyahatname Türü Eserlerde Mezhebî Öğeler: Ebü'l-Fidâ ve İbn Battûta Örneği

Hakan ATALAY

Dr. Arş. Gör.

Balıkesir Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

hakan-atalay@hotmail.fr

 0000-0002-3799-0007

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519169>

Özet

Coğrafya ve seyahatname türündeki tarih eserleri, belirli bölgelerin coğrafi ve fizikî özelliklerinin yanı sıra bu bölgelerde yaşayan toplumların sosyo-kültürel ve dinî yapıları hakkında bilgi edinmek için önemli başvuru kaynakları arasındadır. Müellifin belirli bir bölgeye veya ülkeye yaptığı seyahat deneyimlerini anlatan eserler olması bakımından seyahatname türü eserler, yazarın gözlemlerine ve kişisel deneyimlerine dayandığından, coğrafya eserlerine göre daha öznel veriler ve anekdotlarla doludur. Seyahatnamelerde, müellifin ziyaret ettiği yerlerde karşılaştığı farklı mezhepler hakkında daha detaylı bilgiler ve gözlemler bulunabilir.

Ebü'l-Fidâ İsmâil b. Ali (ö. 732/1331) ve İbn Battûta (ö. 770/1368-69), 8./14. yüzyıllarda yaşamış ve İslam coğrafyacılığı açısından literatüre özgün katkılar yaparak sonraki dönemlerde yapılan çalışmalara öncülük etmiş iki değerli âlimdir. Her iki müellif de muhtelif coğrafyalarla ilgili bilgi verirken, yer yer bu coğrafyalarda hangi mezhebî unsurların var olduğuna ilişkin bilgiler de sunarlar. Bu bağlamda söz konusu eserler, müelliflerin yaşadıkları zaman diliminde hangi mezheplerin hangi bölgelerde yaygın olduğu hakkında ipuçları içermeleri bakımından İslâm coğrafyacılığında önemli birer başvuru kaynağıdır. Her iki eser de o dönemin coğrafi bilgileri hakkında değerli bilgiler sunmakla birlikte, yöntemsel açıdan bazı farklılıklar göstermektedir.

Ebü'l-Fidâ, eserini daha önce yazılmış coğrafya eserlerinden, tarihî metinlerden ve haritalardan derlediği bilgiler üzerine inşa ederken; İbn Battûta'nın eseri temel olarak kendi seyahatleri sırasında edindiği deneyimlere ve kişisel gözlemlerine dayanmaktadır. Ebü'l-Fidâ daha çok coğrafi bilgilerin düzenli bir sunumunu amaçladığı için, daha genel ve soyut konulara odaklanır. İbn Battûta'nın seyahatnamesi ise seyahat ettiği yerlerdeki yaşamı, kültürü, dinî pratikleri ve sosyal yapıyı detaylı bir şekilde ele alır. Bu farklılık, İbn Battûta'nın seyahat ettiği bölge halklarının mezhebî öğeleri hakkında verdiği sosyolojik bilgilerde de kendisini göstermektedir. Ebü'l-Fidâ, zaman zaman coğrafi bölgelerin mezhebî aidiyetlerine değinse de bu bilgiler çoğunlukla genel mahiyette ve ikincil planda kalmaktadır. İbn Battûta ise seyahatleri sırasında farklı mezheplerin ibadet ve inanç uygulamalarını

gözlemleyip aktararak, eserinde mezhepsel aidiyetlere daha fazla yer vermiştir. Bölgeleri doğrudan seyahat etme imkânına sahip olan İbn Battûta, ziyaret ettiği yerlerdeki farklı mezheplerin varlığına ve ilişkilerine, hatta bazı durumlarda mezhepsel farklılıklardan kaynaklanan gerginliklere de değinir. Bölge sakinlerini canlı bir şekilde bizzat gözlemesinin de etkisiyle, bu bölgelerdeki kültürel, sosyal, dinî ve mezhebî yapıları hakkında daha detaylı bilgiler sunar ve seyahat ettiği şehirlerdeki dinî ve mezhebî gruplar arasındaki toplumsal etkileşimler hakkında ipuçları verir. Ebû'l-Fidâ'nın aksine İbn Battûta'nın mezhepler hakkında daha öznel bir dil kullanmış olması, iki müellif arasındaki yaklaşım farklılığını gösteren önemli unsurlardan biridir.

Bu bildiri de 8./14. yüzyılda yaşamış iki değerli müellif olan Ebû'l-Fidâ'nın *Takvîmü'l-Buldân*'ı ile İbn Battûta'nın *Tuḥfetü'n-nüzzâr fi ġarâ'ibi'l-emşâr ve 'acâ'ibi'l-esfâr* adlı eserlerinde bahsedilen bölgelerdeki hâkim mezhebî aidiyetler hakkındaki bilgilerin değerlendirilmesi ve bu veriler üzerinden iki eser arasındaki yöntemsel farklılıkların karşılaştırılması hedeflenmektedir. Bu iki müellifin yaşadıkları zaman diliminde, bilgi verdikleri bölgelerde öne çıkan mezhebî öğeler hakkındaki katkıları ortaya konacaktır. Ayrıca bu çalışma, farklı kitaplardan derleme bilgilerden yazılmış bir eser ile doğrudan gözlemlere dayalı kişisel bilgi aktarımı arasındaki yöntem farklılığının mezheplerle ilgili veri aktarımındaki etkisine dikkat çekecektir.

Anahtar Kelimeler: İslâm Mezhepleri Tarihi, Ebû'l-Fidâ, İbn Battûta, Seyahatname, İslâm Coğrafyası, Mezhepler.

Sectarian Elements in Geographical and Travelogue Type Works: The Case of Abū al-Fidā' and Ibn Baṭṭūṭa

Abstract

Historical works in the form of geography and travelogues are among the important reference sources to obtain information about the geographical and physical characteristics of certain regions, as well as the socio-cultural and religious characteristics of the societies living in these regions. Travelogue-type works are generally based on the author's observations and personal experiences, as they are works that describe the author's travel experiences to a particular region or country. In this respect, they contain more subjective data and anecdotes than geographical works. More detailed information and observations can be found in travelogues about the different sects the author encountered in the places he visited.

Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Alī (d. 732/1331) and Ibn Baṭṭūṭa (d. 770/1368-69) are two valuable scholars who lived in the 8th/14th centuries and pioneered the studies carried out in later periods by making original contributions to the literature in terms of Islamic geography. While both authors provide information about various geographies, they also sometimes provide information about which sectarian elements exist in these geographies. In this context, the works in question are

important reference sources in Islamic geography as they contain clues about which sects were prevalent in which regions during the time period in which the authors lived. Although both works provide valuable information about the geographical information of that period, they show some methodological differences.

While Abū al-Fidā' built his work on the information he compiled from previously written geographical works, historical texts and maps; Ibn Baṭṭūṭa's work is mainly based on his experiences and personal observations during his travels. Since Abū al-Fidā' aims for an orderly presentation of geographical information, it focuses on more general and abstract subjects.

Ibn Baṭṭūṭa's travelogue, on the other hand, deals in detail with the life, culture, religious practices, and social structure of the places he traveled. This difference is also reflected in the sociological information that Ibn Battuta provides about the sectarian elements of the local populations in the regions he visited. Although Abū al-Fidā' occasionally touches on the sectarian affiliations of geographical regions, this information is mostly general in nature and remains secondary. Ibn Baṭṭūṭa, however, observed and reported on the worship and belief practices of different sects during his travels, giving more space to sectarian affiliations in his work. Having the opportunity to travel directly to these regions, Ibn Baṭṭūṭa also refers to the presence and relationships of different sects in the places he visited, and even to tensions arising from sectarian differences in some cases. Influenced by his firsthand observation of the inhabitants of these regions, he provides more detailed information about the cultural, social, religious, and sectarian structures of these areas and offers insights into the social interactions among religious and sectarian groups in the cities he traveled to. Unlike Abū al-Fidā', the fact that Ibn Baṭṭūṭa used a more subjective language when discussing sects is another significant element that demonstrates the difference in approach between the two authors.

This paper aims to evaluate the information about the dominant sectarian affiliations in the regions mentioned in the works of two distinguished 8th/14th-century authors, Abū al-Fidā''s *Taqwīm al-buldān* and Ibn Baṭṭūṭa's *Tuḥfat an-nuẓẓār fī gharā'ib al-amṣār wa 'ajā'ib al-asfār*, and to compare the methodological differences between the two works based on this data. The contributions of these two authors regarding the prominent sectarian elements in the regions they described during their respective time periods will be highlighted. Additionally, this study will draw attention to the impact of the methodological difference between a work compiled from information in various books and one based on direct personal observations on the transmission of data related to sects.

Keywords: History of Islamic Sects, Abū al-Fidā', Ibn Baṭṭūṭa, Travelogue, Islamic Geography, Sects.

Giriş

Coğrafya ve Seyahatnâme türü eserler, İslâm düşünce tarihine kaynaklık etme açısından önemli başvuru kaynaklarındandır. Bu tür eserler, tarihsel olayları aktarmakla yetinmeyip, aynı zamanda yazıldıkları dönemin yaşam koşullarını, siyasi ve kültürel durumunu, sosyal ilişkileri ve bunların coğrafyalardaki izdüşümünü yansıtan değerli bilgiler sunmaktadır. Bu eserlerden hareketle coğrafi bölgelerde bulunan önemli dinî ve kültürel yapılar, şahsiyetler ve topluluklar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Bu bağlamda coğrafyacilar, sosyologlar ve tarihçiler için sıklıkla kullanılan önemli bir araç olan bu tür eserler mezhepler tarihi araştırmaları açısından da oldukça kıymetlidir. Bu çalışmanın amacı, İslam coğrafyacılığının mezhepler tarihi açısından önemini, 8./14. yüzyılda yaşamış iki önemli âlim olan Ebü'l-Fidâ ve İbn Battûta'nın eserleri üzerinden örneklendirerek ortaya koymaktır. Daha önceki coğrafya türü eserlerden de yararlanan bu iki isim, bu birikime kendi katkılarını da sunarak sonraki çalışmalara da kaynak teşkil etmiştir. Her iki isim de gerek İslâm dünyasında gerekse Batı'da yapılan çağdaş çalışmalarda ilgi odağı olmuştur.¹

Eyyübî hanedanının emîri olan Ebü'l-Fidâ, pek çok sefere katılmasını gerektiren siyasî görevinin yanı sıra, tarih ve coğrafya gibi ilimlere de vâkif bir âlim olmuştur. Ebü'l-Fidâ, her ne kadar eserini daha önceki coğrafyacıardan ve seyyahlardan faydalanarak oluşturmuşsa da onların eksikliklerini tamamlamayı hedeflemiş ve devlet adamı oluşunun da avantajıyla çeşitli bölgeler hakkında özgün katkılar sunmuştur. Bunu takdirle karşılayan bazı batılı araştırmacılar, bununla birlikte Ebü'l-Fidâ'nın eserine yöntemsel açıdan birtakım eleştiriler de yöneltmişlerdir. Onun seleflerinden toplayıp derlediği bilgileri bazen yorum yapmadan aktarması veya fikir belirtirken bu fikrini tartışmaması yahut da nedenini açıklamadan geçmesi gibi kritikler bu eleştiriler arasındadır. Bu eleştirilenlere göre söz konusu durum, muhtemelen Ebü'l-Fidâ'nın sahip olduğu yüksek siyasî mevkisinin gerektirdiği yoğunluğun etkisinden kaynaklanmaktadır.² Onun çağdaşı olan ünlü gezginlerden İbn Battûta ise, *Rihletü ibn Battûta* olarak da anılan seyahatnâmesiyle İslâm coğrafyasındaki toplumların sosyo-kültürel, siyasî ve dinî yönlerini gözlem yoluyla aktarmakla beraber, anlatısını halk arasında dillendirilen efsanevî hikayelerle birlikte zenginleştirmiştir. Ebü'l-Fidâ'nın *Takvîmü'l-Buldân* ve İbn Battûta'nın *Tuḥfetü'n-nüzzâr fî garâ'ibi'l-emşâr ve 'acâ'ibi'l-esfâr* adlı eserlerinde yer alan coğrafi bilgiler, ele alınan coğrafyalarda öne çıkan dinî ve mezhebî değerler hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bu çalışma, söz konusu eserlerde bahsedilen bölgelerdeki hâkim mezhepleri tespit ederek, bu müelliflerin mezhepler hakkında bilgilere yer verirken yöntemlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız,

¹ Detaylı bilgi için bk. Abdülkerim Özyayın, "Ebü'l-Fidâ", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 15 Eylül 2024); A. Said Aykut, "İbn Battûta", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 15 Eylül 2024).

² Édouard Dulaurier, "Les Sciences Arabes Au Moyen-Age. Aboulféda Et Ses Ecrits", *Revue des Deux Mondes (1829-1971)* 9/4 (1851), 659.

Coğrafya ve Seyahatnâme türü eserleri birbiriyle kıyaslamaktan ziyade, temel olarak bu iki türün İslâm Mezhepleri Tarihi'ne kaynaklık etmek açısından değerine dikkat çekecektir.

1. Coğrafi Bölgelerdeki Halkın Mezhebî Eğilimi

Ebü'l-Fidâ, eserinde yer verdiği bölgelerle ilgili bilgi aktarırken, bu bölgelerde hangi siyasi-itikadî ve fikhî mezheplerin benimsendiğine dair bilgilere de yer verir. Oldukça sınırlı malumat içeren bu tür bilgilerin ise doğrudan gözleme dayanmaktan ziyade, çoğu zaman İbn Havkal (ö. 367/977'den sonra), Şerîf el-İdrîsî (ö. 560/1165) ve İbn Saîd el-Mağribî (ö. 685/1286) gibi coğrafya âlimlerinin eserlerine dayandığı görülmektedir. Şerîf el-İdrîsî'den aktarılan bilgiye göre, Fars denizinde bulunan Kavan adasının halkı Hâricîlerden oluşmaktadır.³ Herat bölgesinde bulunan bir şehir olan Keruh halkının Hâricîlerden olduğu bilgisi ise İbn Havkal'dan nakledilmektedir.⁴ Rüstemilerin ülkesindeki Tâhert şehri ile ilgili bilgilere yer veren Ebû'l-Fidâ, Hâricîlerin hükümdarının tahtının burada bulunduğu bilgisini İbn Saîd'den aktarmaktadır.⁵

Ebü'l-Fidâ'nın naklettiği bilgilere göre, Bulgar ülkesinin halkı Hanefî mezhebindedir.⁶ Mâverâünnehir'de bulunan Fârab bölgesi halkının Şâfiî mezhebinden olduğu kaydedilir.⁷ Fas'ın şehirlerinden birisi olan Basra'da Alevî İdrîsîler oturmaktaydı.⁸ Bahreyn'deki Ahsâ ve Suhar şehirleri Karmâtîler diyarıdır.⁹ Yemen'in Cened şehri,¹⁰ Mısır'ın Saîd bölgesindeki Kift şehri¹¹ ve İran'ın Kum ve Kâşân şehirleri¹² halkları ise Şîilerden oluşmaktadır. Kısıtlı olmakla birlikte bu bilgiler, mezhebî aidiyetlerin coğrafi dağılımı açısından önemlidir. Görüldüğü üzere Ebû'l-Fidâ, bu bilgileri belirtirken herhangi bir mezhebi övmek ya da yermeksizin tarafsız bir aktarım yapmaktadır.

Ebü'l-Fidâ'ya benzer şekilde İbn Battûta da bazen bölgelerdeki halkların mezhebî aidiyetlerini belirtmekle yetinir. Verdiği bilgilere göre Fâris bölgesindeki Yezd şehri halkı Şâfiî;¹³ Doğu Afrika'daki bölgelerden Zeylâ şehri sakinlerinin çoğu Rafizî;¹⁴ Menbesâ (Kenya) ve Kulva (Tanzanya) halkları Şâfiî;¹⁵ Sûr şehri (Lübnan'da bir kent) halkının çoğu Şîî;¹⁶ Zîbetülmehel (Maldiv) adalarındaki halk ise, orada bulunan ve

³ el-Melikü'l-Müeyyed İmâdüddîn Ebû'l-Fidâ İsmâil b. Ali el-Eyyübî, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası (Takvîmü'l-büldan)*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017), 298.

⁴ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 357.

⁵ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 123.

⁶ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 92-93.

⁷ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 378.

⁸ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 129. Not: Buradaki Alevî isimlendirmesi, Ali yanlıları anlamındadır. Yani günümüzde anlaşılan Anadolu Alevîliği ile alakalı değildir.

⁹ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 102-103.

¹⁰ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 96.

¹¹ Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 111.

¹² Ebû'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 333.

¹³ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/289.

¹⁴ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/361.

¹⁵ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/366.

¹⁶ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/91.

saygınlık gören Faslı âlim Ebû'l-Berekât el-Berberî'nin etkisiyle Mâlikîliğe meyletmiş bir topluluktur.¹⁷ Zâgarî (Nijer) kasabasında ise Hâricîlerden İbâziyye koluna mensup bir grup ile Mâlikî mezhebinden olan ve Tûrî olarak adlandırılan bir gruptan söz eder.¹⁸

Çoğu zaman ise İbn Battûta'nın, Ebü'l-Fidâ'nın aksine mezhebî açıdan daha tarafgir bir dil kullanması dikkat çekicidir. Özellikle Şii eğilimli topluluklardan bahsederken, onlar hakkında muhalifler tarafından kullanılan tahkir edici bir lakap olan *Râfizî* adlandırmasını kullanması bu durumu yansıtmaktadır. Hatta İbn Battûta, Kûfe'den çıkıp Bi'r-i Mellahâ adlı şehre doğru vardığında, halkı Râfizî olduğu için bu şehre girmek istememiş ve bu nedenle şehrin dışında konaklamıştır.¹⁹ Diğer taraftan onun Şii kesimleri bazen daha nesnel ifade biçimleriyle de andığı görülmektedir. Mesela Hille şehri hakkında bilgi verirken İbn Battûta, bu şehrin 496/1102 yılında Şii bir Arap lideri olan Seyfüddevle Sadaka b. Mansûr tarafından kurulduğunu; buranın halkının İsnâ Aşeriyye/İmâmiyye mezhebinden olduğunu belirtmiş ve Râfizî isimlendirmesini kullanmamıştır.²⁰

İbn Battûta'nın mezhepler konusunda tarafgir tutumunu yansıtan ifadelerden biri de Anadolu halkı hakkında verdiği bilgilerde kendisini göstermektedir. Anadolu halkının İmâm-ı A'zâm Ebü Hanîfe mezhebinden olduğunu kaydeden İbn Battûta, "Hepsi Ehl-i Sünnet'tir. Aralarında ne Kaderî ne Râfizî ne Mu'tezilî ne Hâricî ne de başka bir sapkın bulunmaktadır. Yüce Allah onları bu faziletleriyle diğer insanlardan üstün kılmıştır."²¹ diyerek, Anadolu halkının faziletine işaret ederken, buna karşın Ehl-i Sünnet dışı fırkaları sapkın olmakla nitelemiştir.

Onun bölge halkı hakkında yaptığı gözlem ve sosyolojik tahliller de dikkat çekmektedir. Mesela Horasan şehirlerinden Herat hakkında bilgi verirken, halkın namuslu ve dindar oluşu gibi sosyolojik tahlillerin yanı sıra, onların Hanefî mezhebinden olduklarını belirtmektedir.²² Necef şehri halkının hepsinin Râfizî olduğunu belirten İbn Battûta, onların Hadra kapısındaki mezarlıkta meydana gelen garip olaylardan ötürü Hz. Ali'nin mezarının orada olduğuna inandıklarını ifade ederek burada yapılan ritüellere değinir.²³ İran'ın Meshed şehrine yaptığı seyahatte dikkatini çeken ilginç hususlardan biri ise, Râfizîlerin Hârûn Reşid kabrine ayaklarıyla vurmaları, buna karşın Rızâ'ya selâm vermeleridir.²⁴ Bu gözlem, Şii kimlikli bir topluluğun Sünnî karşıtı tutumunu yansıtan bir ritüele dönüşmesi bakımından önemlidir.

¹⁷ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 2/826.

¹⁸ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 2/962.

¹⁹ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/312.

²⁰ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/312-313.

²¹ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/402.

²² İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/558.

²³ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/252.

²⁴ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/565.

Mezhebî öğeler bağlamında dikkat çeken diğer bir önemli husus ise bazı toplulukların mezhebî kimliklerini gizleme eğilimleridir. Bölgedeki yöneticinin farklı bir siyasî-itikadî mezhepten olması, ilgili bölgede yaşayan halkları korkudan ötürü mezheplerini gizlemeye itmiştir. Örneğin Kalhât şehrinde yaşayan halkın çoğunun Hâricî mezhebîden olduğuna işaret eden İbn Battûta, onları yöneten Hürmüz hükümdarı Kutbeddîn Tehemten'in (ö. ?) Sünnî olması sebebiyle kendi mezheplerini fazla açığa vurmadıklarını belirtir.²⁵ Harizm bölgesinde ise şehrin ileri gelen şahıslarından Mevlânâ Hümâmüddîn, Mevlânâ Zeynüddîn Makdisî, Mevlânâ Radiyyüddîn Yahyâ, Mevlânâ Fadlullah Rıdavî, Mevlânâ Celâleddîn İmâdî, Mevlânâ Şemseddîn Sencerî gibi kimseler, gerçekte Mu'tezilî olmalarına rağmen, Sultan ve şehrin valisi Ehl-i Sünnet'ten oldukları için gerçek kimliklerini gizliyorlardı.²⁶

Bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere, Ebü'l-Fidâ'nın eseri mezhebî öğeler bakımından sınırlı veriler içerirken İbn Battûta'nın eseri daha zengin bir muhtevaya sahip olmanın yanı sıra, bölge halklarının mezhebî aidiyetlerinin pratikteki yansımalarını kaydetmesi açısından kıymetli bilgiler sunmaktadır. Onun tarafgir dili ise Sünnî kesimlerin diğer mezheplere karşı bakışını da yansıtması açısından önemlidir.

2. Mezhebî Aidiyetlerin Kültürel, Akîdevî ve İbadetlerdeki Yansımaları

Coğrafya ve Seyahatnâme eserlerinde, bahsi geçen coğrafi bölgelerde mevcut dinî-mezhebî aidiyetlerin önem verdiği şahıs ve mekânlar hakkında da ipuçları bulmak mümkündür. Bu tür bilgiler, mezheplerin ilgili coğrafyalardaki etkisini, yayılımını, kültürel ve sosyal hayattaki etkinliklerini de yansıtır niteliktedir. Güney Irak'ta Fırat ile Dicle nehirlerinden meydana gelen bataklıktan²⁷ oluşan Batâih (Batîha) bölgesi hakkında bilgi veren Ebü'l-Fidâ, buradan akan kanallardan biri olan *Nehr ed-Deyr* kanalının yanında Muhammed b. el-Hanefiyye'nin (ö. 81/700) türbesinin bulunduğu bahseder. Akabinde bu bölge halkının çoğunun Şîî olduğunu ve söz konusu türbenin onlar için çok saygın olduğunu söyler.²⁸ Ayrıca Ebü'l-Fidâ Medîne yakınlarındaki bir dağ olan Radvâ dağından bahsederken, Keysâniyye fırkasının Muhammed b. el-Hanefiyye'nin bu dağda yaşadığını iddia ettiklerine de değinir.²⁹

İbn Battûta, Hille şehrinde vardığında yaptığı gözlemleri aktarırken, halkı İmâmîyye Şîa'sından oluşan bu şehirde "Meşhed-i Sâhibüzzemân" adını verdikleri bir mabedi gördüğünden bahseder. Buranın Şîî inancındaki beklenen onikinci imamın makamına nispetle bu adı taşıdığını belirten İbn Battûta; onikinci imam olarak geleceğine inanılan Muhammed b. Hasan el-Askerî'nin (ö. 260/874) bu mescide girip kaybolduğu ve tekrar buradan çıkacağı inancında olan bölge halkının mabede gelişlerinde yaptıkları âdetleri anlatır. Buna göre halk, mabedin kapısında davul ve

²⁵ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/382.

²⁶ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/521.

²⁷ Hakkı Dursun Yıldız, "Batîha", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 9 Eylül 2024.)

²⁸ Ebü'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 65.

²⁹ Ebü'l-Fidâ, *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası*, 88.

kös eşliğinde şu ifadeleri kullanarak beklenen Mehdî'yi çağırmakta idiler: “Allah’ın adıyla! Ey zamanın efendis! Allah’ın adıyla çık! Fesat her yanı kapladı, zulüm ve haksızlık ayyuka çıktı! Artık senin zuhurunun vakti gelmiştir! Tâ ki, Allah, senin aracılığınla hakkı batıldan ayırsın, doğruyu ve yanlışı göstereyin!”³⁰

Kutayf şehri halkının “Râfîzîliklerini açıkça gösteren aşırı kanattan” olduğuna işaret eden İbn Battûta, onların ezanda okudukları ilginç bir ayrıntıya değinir. Buna göre onların müezzinleri, ezana “Eşhedü enne Aliyyen veliyyullah/Ali Allah’ın dostudur” ve “Muhammed ve Ali hayrû'l-beşer, men hâlefehüma fekad kefer/Muhammed ve Ali insanlığın en üstünüdür, onlara aykırı düşen küfre düştü” ifadelerini eklerler.³¹ Bu bilgi, siyasî-itikadî bir farklılaşmanın kültür ve ibadetteki yansımaları göstermesi bakımından önemlidir.

Umân’ın şehri olan Nezvâ şehri hakkında İbn Battûta, halkının Hâricîlerin İbâziyye koluna mensup olduğuna değindikten sonra, Cuma namazını öğle namazı gibi dört rekât kıldıklarını, hutbede Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer’i hayırla yâd ettiklerini, buna mukabil Hz. Osman ve Hz. Ali’yi anmadıklarını belirtir. Onun aktarımına göre şayet bir rivayet zikredilirken Hz. Ali’nin adını anmak gerekirse, onun ismini zikretmek yerine “racul/adam dedi ki” diyerek geçerler. Hz. Ali’nin katili olan İbn Mülcem’i “eşkiya” olarak nitelendiren İbn Battûta, söz konusu halkın ona selam göndererek onu “fitnenin belini kıran ermiş insan” olarak andıklarını söyler.³²

Coğrafi bölgelerde mevcut medreselerin ve kadıların fikhî kimliği hakkındaki bilgilere de her iki eserde yer verildiği görülmektedir. Örneğin Mısır’ın Saîd bölgesinde bulunan Münyetü İbn Hasîb ve Feyyûm gibi şehirlere değinirken Ebû'l-Fidâ, buralarda hamam ve çarşıların yanı sıra Mâlikî ve Şâfiî medreseleri bulunduğunu belirtmektedir.³³ Münyetü İbn Hasîb şehri bizzat ziyaret eden İbn Battûtâ ise bu konuda bilgi vermemiş; bunun yerine şehrin kadısı Fahreddîn Nüveyrî’nin Mâlikî olduğunu belirtmiştir.³⁴ Ayrıca İbn Battûtâ, seyahat ettiği yerlerde hangi bilginler ve kadıların bulunduğu hususuna da mezhebî kimlikleriyle birlikte yer vermiştir.³⁵ Dimaşk’da Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezhebine vakfedilmişpek çok medrese bulunduğuna dikkat çeken İbn Battûtâ,³⁶ bu beldedeki ünlü Benî Ümeyye camii hakkında geniş bilgiler aktarır. Dört Sünnî fıkıh mezhebinden de imamların bu camiide namaz kıldıklarını ve mescidin on üç imamı olduğuna değinir. Buna göre mescidin maksûre bölmesinde Şâfiî imamı, bu bölmenin solundaki mihrapta Mâlikî imamı, sağındaki mihrapta Hanefî imamı ve sonra gelen mihrapta ise Hanbelî imamı

³⁰ İbn Battûtâ, *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*, 1/313.

³¹ İbn Battûtâ, *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*, 1/394.

³² İbn Battûtâ, *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*, 1/383. İbn Mülcem hakkında bk. Ethem Ruhi Fiğlalı, “İbn Mülcem”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 9 Eylül 2024.)

³³ Ebû'l-Fidâ, *Ebû'l-Fidâ Coğrafyası*, 115-116.

³⁴ İbn Battûtâ, *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*, 1/68.

³⁵ Örneğin Mısır’ın Şâfiî, Mâlikî, Hanefî ve Hanbelî kadıları için bk. İbn Battûtâ, *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*, 1/55-56. Mekke’nin ünlü fıkıh âlimleri için bk. a.mlf. a.g.e., 1/216-218. Halep kadıları için bk. a.mlf. a.g.e., 1/111.

³⁶ İbn Battûtâ, *İbn Battûtâ Seyahatnâmesi*, 1/143-148.

namaz kıldırır. Bu bilgilerin yanı sıra İbn Battûta, buradaki bazı imamlar ve kadılar hakkında da kayda değer malumat aktarmıştır.³⁷ Benzer şekilde İbn Battûta Mekke halkından bahsederken dört fıkıh mezhebinden sırasıyla hangi mezhep imamının namaz kıldırıldığına dair bildiklerini kayda almış, ayrıca Ramazan ayında bu dört mezhepten imamların ve Zeydî imamların kendi cemaatleri başına geçip yaptıkları ibadet ve diğer ritüellere de değinmiştir.³⁸

Seyahat ederek şahsi gözlem aktarmanın avantajlarından biri, bölgelerde yaşayan toplulukların yaşam, davranış ve inanış biçimlerini bizzat gözlemele imkânıdır. Bu husus mezhebî aidiyetler söz konusu olduğunda, ziyaret edilen bölgeye has inançları gözlemek açısından önemli olduğu kadar ilgili bölge halkının kendi mezheplerinden olmayanlara karşı tutumlarını görmek bakımından da seyyaha özgü örnekler kaydetmeye imkân vermektedir. İbn Battûta'nın Sinop'ta yaşadığı ilginç bir olay bu bağlamda güzel bir örnek teşkil etmektedir. Hanefî mezhebinden olan ve Mâlikî mezhebinin namaz kılma şeklinden bihaber olan Sinop halkı, İbn Battûta'nın - Mâlikî mezhebinden olduğu için- ellerini iki yana salarak namaz kıldığını görürler. Şiîlerin namaz kılış şeklinin de böyle olduğunu bildikleri için Sinoplular, İbn Battûta'nın Şiî olduğundan kuşkulanırlar ve ona birtakım sorular yöneltirler. Her ne kadar İbn Battûta onlara Mâlikî olduğunu anlatmaya çalışsa da halk ondan kuşkulanmaya devam eder. Sonrasında bölge yöneticisi, İbn Battûta ve onunla birlikte olanları test etmek için onlara bir tavşan gönderir ve gönderdiği kişiye onları izlemesini tembih eder. Çünkü Râfızîler tavşan eti yemezler. İbn Battûta ve yanındakiler tavşanı kestirip pişirip yiyince, onlar üzerindeki kuşku yok olur ve nihayet ziyafetlerle güzel bir şekilde ağırlandırlar.³⁹ İbn Battûta'nın yaşadığı bu tecrübe, fikhî farklılıklardan habersiz olmanın etkisiyle ibadetlerdeki tâlî farklıların garip karşılanması açısından olduğu kadar, Anadolu'daki Râfızî karşıtlığını yansıtmaya bakımından da oldukça önemli bir anekdottur.

Şam bölgesindeki Hama'yı ziyaret eden İbn Battûta, Ma'arra şehri yakınlarında bulunan Ömer b. Abdülazîz'in kabrinin, "Râfızî" bir zümrenin beldesinde bulunduğu için bakımsız kaldığından bahseder. Bunun sebebi ise onların gerek Aşere-i Mübeşşere'ye gerekse adı Ömer olan herkese düşmanlık beslemeleridir.⁴⁰ İbn Battûta, Aşere-i Mübeşşere'ye karşı düşmanca tavrın yansımalarını Sermîn şehrinde de gözlemlemiştir. Buradaki halkın cennetle müjdelenmiş sahabeye sövmekten geri durmadığını söyleyen İbn Battûta, bundan ötürü bu topluluğun "on" lafzını dahi kullanmadıklarını, herhangi bir alım-satım işinde bu numarayı telaffuz etmek yerine "dokuz ve bir" demeyi tercih ettiklerini belirtir. Bu bağlamda şöyle bir ilginç olaydan

³⁷ Geniş bilgi için bk. İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/136-141. Burada İbn Teymiyye'nin halk nezdindeki itibarına ve verdiği fetvalardan ötürü tepki görüp hapsedilmesine de genişçe değinmesi zikredilmeye değer. bk. a.mlf. a.g.e., 1/142-143.

³⁸ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/225-231.

³⁹ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/443-444.

⁴⁰ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/103.

da bahseder: “Bir gün oradan geçen bir Türk [Memlûklü], yerel satıcının ‘dokuz ve bir’ diye bağırdığını işitince dayanamamış, adamın başına topuzu indirip ‘topuz ile on de hele!’ demiştir.”⁴¹

Türklerin Sünnî olmalarından mütevellit sahabe konusundaki hassasiyetini yansıtan bir başka anekdot da İbn Battûta’nın Sa’lebiye’den çıkıp Mercûm birikintisinde rastladığı taş yığını hakkındaki ifadelerinde görülmektedir. Her geçenin taşıdığı bu taş yığını, İbn Battûta’ya bakılırsa esasında bir Râfîzî kabridir. Rivayete göre bu Râfîzî hac için kervanla yola çıktığı esnada, sahabeye dil uzatması sebebiyle Sünnî olan Türkler onunla kavga etmiş, sonucunda ise söz konusu şahıs taşla öldürülmüştür.⁴²

Ebü’l-Fidâ’nın eserinde tasavvufî akımlara pek rastlanmazken, aksine İbn Battûta seyahat ettiği bölgelerdeki etkin tasavvufî hareketler, onların önderleri ve gelenekleri hakkında bilgiler de sunar. Mesela Dimyat’ta türbesi olan Şeyh Cemâleddîn Sâvî’nin takipçileri Kalenderîler, önderlerinin geleneğini sürdürerek sakal ve kaşlarını tıraş ederler.⁴³ İran’ın Zâva kasabasında türbesi bulunan Şeyh Kutbeddîn Haydar’ın cemaati Haydarîler ise el, boyun, kulak ve diğer bazı organlarına demir halka takarlar.⁴⁴ Konya’da önemli etki bırakan tasavvufî önderlerden Mevlânâ ve onun *Mesnevî*’sinin etkisinden söz eden İbn Battûta, onun tarikatını takip edenlerin Mevlânâ’nın adına (Celâleddîn) nispetle “Celâliyye” olarak da anıldıklarını söyler.⁴⁵

3. Mezhebî Aidiyetlerin Siyasî Yansımaları

Ebü’l-Fidâ’nın eserinde siyasî-itikadî fırkaların etkin siyasî faaliyet yürüttükleri bölgeler hakkında da bilgilere rastlamak mümkündür. Örneğin o, Şam’da bulunan Misyaf/Masyaf şehrinin İsmâîlîlerin propaganda merkezi olduğunu belirtir.⁴⁶ Bu bölgedeki İsmâîlîlere İbn Battûta da değinir ancak o daha çok İsmâîlîlerin suikastçı tarafını öne çıkarır. Halep’ten Dimâşk’a giderken Kadmus, Meyneka, Ulayka, Masyaf ve Kehf kalelerine uğrayan İbn Battûta, buralardaki topluluğun İsmâîlî süikastçıları olan Fidâîlerden oluştuğuna ve bu cemaatin dışarıya kapalı yapılarına işaret eder. Bunun yanı sıra Melîk Nâsir’ın onları düşmanlarla mücadele etmede bir araç olarak kullandığını belirtmesi,⁴⁷ söz konusu topluluğun siyasî işlevini gösteren önemli bir ayrıntıdır.

Fars bölgesinde yer alan Cennâbe şehri hakkında bilgi verirken Ebü’l-Fidâ, “zındık” bir şahıs olarak nitelenen Ebû Saîd el-Cennâbî’nin (ö. 301/913) buralı olduğu bilgisini İbn Hallikân’dan aktardıktan sonra, Ebû Saîd’in hacıları yağmalayıp öldüren Karmatîlere mensup bir şahıs olduğu bilgisini ekler.⁴⁸

⁴¹ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/103.

⁴² İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/247.

⁴³ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/42-43.

⁴⁴ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/565.

⁴⁵ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/413.

⁴⁶ Ebü’l-Fidâ, *Ebü’l-Fidâ Coğrafyası*, 200.

⁴⁷ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/116.

⁴⁸ Ebü’l-Fidâ, *Ebü’l-Fidâ Coğrafyası*, 266.

İbn Battûta'nın seyahatnâmesinde ise topluluklar arasındaki çekişmeler ön plana çıkmaktadır. Örneğin İsfahân'a seyahat eden İbn Battûta, bu büyük ve gösterişli şehrin Ehl-i Sünnet ile Şîa arasındaki kavgadan ötürü önemli bir kısmının harap olduğunu ve bu çekişmenin hâlen devam ettiğini kaydeder.⁴⁹ Kerbelâ'ya yaptığı seyahatteki gözlemlerinde ise aynı mezhepten olan fakat aralarında çatışma bulunan iki ayrı topluluktan söz eder. Rahîk oğulları ve Fâiz oğulları şeklinde iki gruba ayrılan şehir halkı; her ikisi de aynı atadan gelme ve İmâmîyye mezhebine mensup olmalarına rağmen, aralarında eksik olmayan kavgadan ötürü şehir harap olmuştur.⁵⁰

İbn Battûta'nın değindiği bir başka önemli hadise de İlhanlı hükümdarı (703-716/1304-1316) Muhammed Hüdâbende olarak da bilinen Olcaytu Han'ın (ö. 716/1316) Müslüman olduktan sonraki süreçte mezhep değiştirmesidir. Çeşitli kaynaklara bakılırsa Olcaytu Han, 694/1295 yılında Horasan'daki Türklerin yaygın mezhebi olan Hanefî mezhebini benimseyerek Müslüman olmuştur. On iki yıl sonra ise muhtelif sebeplerden ötürü Şîliğe geçmiş, halkın Şîileştirilmesi için propagandalar yaptırmış ve bu mezhep üzere vefat etmiştir.⁵¹ Söz konusu değişimi farklı bir şekilde aktaran İbn Battûta ise Olcaytu Han'ın Müslüman olduğunda Hanefîliği benimsediği bilgisine yer vermeden, onun Müslüman olmadan önce İmâmî âlimlerden Cemâleddîn Mutahhar el-Hillî (ö. 726/1325) ile dost olduğunu ve yeni Müslüman olduğu için dinî konuları tam bilmediğinden ondan etkilenerek Râfızîliğe/İmâmîyye'ye meylettğini söylemektedir. Buna göre halkı da zorla bu mezhebe sokmaya çalışan Olcaytu Han, hutbede okunan üç halife ve diğer sahabe isimlerini çıkarıp sadece Hz. Ali ve onun taraftarlarının adının anılmasını emrederek elçisini eyaletlere gönderir. Bağdat'taki Hanbelî çoğunluk ise buna şiddetle karşı çıkarak tepki gösterir. Şiraz ve İsfahan halkı da onlara benzer tutum sergiler. Bu isyanı öğrenen Sultan, bu üç şehrin kadısını huzuruna çağırıp üzerlerine köpek salınmasını emreder. Köpekler bahsi geçen kadılardan biri olan Mecdüddîn'in üzerine salıverildiğinde ise saldırmak yerine yavaşlayıp kuyruk sallamaya başlarlar. Bu hayret verici olay karşısında yalın ayak koşup gelen Sultan, kadı efendinin önünde diz çöker. Akabinde Şîilikten döner ve halkın Sünnî olarak kalabileceğine dair fermanlar gönderir.⁵²

Görüldüğü üzere İbn Battûta, Sultanın mezhep değiştirmesi hakkında meselenin detaylarına değinmemiş, üstelik konuyu kerametvari bir hikâye üzerinden anlatmıştır. Onun aktardığı bu hikâyede Sultanın Şîilikten döndüğüne dair iddianın aksine onun Şîi olarak vefat ettiğine dair bilgilerle çelişmesi ise söz konusu bilginin doğruluğunu sorgular hale getirmektedir. Diğer taraftan bu anlatı, mezhebî aidiyetler

⁴⁹ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/280.

⁵⁰ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/313.

⁵¹ Onun Şîliğe geçmesi ve bunun sebeplerine dair iddialar hakkında bk. Hanîfi Şahin, "Sebepler ve Sonuçları Bakımından Olcaytu Sultan'ın Şîiliği", *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi* 64 (2012), 117 vd.

⁵² İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/285-287.

üzerinden yaşanan siyasî gerilimlerin izine seyahatnâme türü eserlerde de farklı anlatımlarla rastlanabileceğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir.

İbn Battûta'nın tarafgirane anlatımı, Horasan'ın Beyhak bölgesinde ortaya çıkan Serbedârî isyan hareketlerinden bahsederken de kendisini göstermektedir. Moğolların siyasî ve ekonomik baskılarına tepki olarak vücut bulan ve ilerleyen süreçte devlet kuracak olan Serbedârî hareketi hakkında "Râfîzî Haydutların Hikâyesi" şeklinde söz eden İbn Battûta, bu hareketin liderlerini ve takipçilerini yol kesen, haraç alan ve karışıklık çıkaran haydutlar olarak nitelemektedir. Serbedârîlerin ele geçirdikleri savaş ganimetini bu şekilde negatif biçimde aktaran İbn Battûta'nın anlatımı, aslında onun Serbedârî düşmanları olan çevrelerden dinlediği düşüncelerini yansıtmaktadır.⁵³ Ayrıca Sünnî bir aidiyete mensup olan İbn Battûta'nın bu olumsuz anlatım tarzında Şîî karşıtlığının etkili olduğu; dolayısıyla ondaki nefret dilinin Serbedârîler hakkında Sünnî din adamlarının genel algısını da yansıttığı anlaşılmaktadır.⁵⁴ Çünkü kendisinin de belirttiği gibi bu hareket mensupları "Râfîzî mezhebinden" oldukları için Horasan'daki Ehl-i Sünnet ahalisini kendi mezheplerine dahil etmeye çalışıyorlardı.⁵⁵ Söz konusu dönem ve coğrafyada Sünnîlik hâkim ideoloji olduğu için, bu tür hareketlerin temellerinde aynı zamanda Sünnîliğe karşı bir mücadele arzusunun da yattığı tespit edilmektedir.⁵⁶ Serbedârîlerin Melik Muizzüddin Hüseyin (ö. 771/1370) karşısındaki yenilgileri hakkında İbn Battûta'nın, "Allah onun aracılığıyla Ehl-i Sünnet'e yardım ederek fitne ateşini söndürmüştür."⁵⁷ şeklindeki taraflı anlatımı da söz konusu tavrın tezahürüdür.

İbn Battûta Seyahatnâmesinde yer verilen ve mezhebî unsurları barındıran bir diğer siyasî olay ise 717/1317 yılında Cebele bölgesinde vuku bulan Nusayrî Mehdî isyanıdır. Cebele şehrinde yaşayan halkın çoğunluğunun Nusayrî olduğunu söyleyen İbn Battûta, onların dinî inanç ve ritüellerine yer verdikten sonra, köylerine Melik Zâhir tarafından zorla yaptırılan mescitleri ahır olarak kullandıklarına değinir. Nusayrîlerin yaşadığı bölgede bir adamın Mehdîlik iddiasında bulunduğu olayı aktaran İbn Battûta, bu şahsın Nusayrîlerle birlikte Müslümanlara saldırı düzenlediklerini; bunun üzerine bir kısmının katledildiğini, Melik Nâsır'ın hepsi hakkında kılıçtan geçirilmesi hususunda ferman çıkardığını, fakat onların -ziraatla uğraştıkları için- öldürülmelerinin Ehl-i İslâm'a zarar vereceği endişesinden ötürü hayatlarını bağışladığı bilgisini aktarır.⁵⁸

⁵³ Namiq Musali, "İlya Pavloviç Petruşevskiy, Horasan'da Serbedarlar Hareketi: The Sarbedar Movement In Khorasan", *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 105 (2023), 420.

⁵⁴ bk. Musali, "İlya Pavloviç Petruşevskiy, Horasan'da Serbedarlar Hareketi", 411. Nitekim bazı müellifler tarafından "Şiilerin Sünnîlere karşı isyanı" olarak da değerlendirilen bu hareket mensuplarının faaliyetleri, Ehl-i Sünnet âlimlerini rahatsız etmekteydi. Şahin Ahmetoğlu, "Serbedârî Hareketi ve Temel Görüşleri", *emakâlât Mezhep Araştırmaları* 7/1 (2014), 133-134.

⁵⁵ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/559.

⁵⁶ Musali, "İlya Pavloviç Petruşevskiy, Horasan'da Serbedarlar Hareketi", 402.

⁵⁷ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/560.

⁵⁸ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/120-121.

Sonuç

Ebu'l-Fidâ ve İbn Battûta, Orta Çağ coğrafyası ve seyahat edebiyatının önemli temsilcileri olmakla birlikte, eserlerindeki coğrafi bilgi sunumları ve özellikle mezheplerle ilgili yaklaşımları arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Ebü'l-Fidâ, coğrafi bilgileri daha çok genel ve soyut bir perspektifle ele alarak, atlas niteliğinde bir eser ortaya koymuştur. Eserini daha önceki coğrafya eserleri, tarihî metinler ve haritalardan derlediği bilgiler üzerine inşa eden Ebü'l-Fidâ, coğrafi bölgelerde hâkim mezhebî aidiyetlere değinse de bu bilgiler çoğu zaman genel mahiyette ve ikincil planda kalmıştır. Bu durum, Ebü'l-Fidâ'nın coğrafyanın sistematik bir bilim olarak incelenmesine daha fazla önem verdiğini göstermektedir.

İbn Battûta'nın Seyahatnâmesi ise, onun ziyaret ettiği bölgelerdeki yaşamı, kültürü, dinî pratikleri ve sosyal yapıyı detaylı bir şekilde ele alan kişisel deneyimlerini ve gözlemlerini içermektedir. Bu husus, mezhebî öğelerin coğrafi yayılımını göstermenin yanı sıra, özellikle mezhebî aidiyetlerin sosyal hayattaki yansımalarını kişisel gözlem yoluyla günümüze aktarılması açısından kayda değer bir bilgi hazinesi oluşturmaktadır. Seyahatleri sırasında farklı mezheplerin ibadet ve inanç uygulamalarını gözlemleyip aktaran İbn Battûta, bölgelerdeki mezheplerin varlığına ve ilişkilerine, hatta bazı durumlarda mezhepsel farklılıklardan kaynaklanan gerginliklere de değinmiştir. Dolayısıyla İbn Battûta'nın *Seyahatnâme*'si, coğrafi bölgelerde mezhebî aidiyetlerin yol açtığı siyasî çatışmalar hakkında bilgi içermesi bakımından da oldukça önemlidir. Diğer taraftan İbn Battûta'nın siyasî ve itikadî fırkalarla ilgili aktarımlarına dair dikkat çeken hususlardan birisi, kendi mezhebî kimliğini (Sünnî-Mâlikî) yansıtan taraflı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu husus, onun yaklaşımının aynı zamanda söz konusu dönemde Sünnî topluluğun genel bakış açısını yansıtmaması açısından da önemlidir.

Sonuç olarak Ebü'l-Fidâ ve İbn Battûta'nın eserinde yer alan mezhebî öğeler bağlamında temel fark, bilgiyi aktarma yöntemleri ve bu bilginin sunum biçimleri ile ilgilidir. Ebü'l-Fidâ daha çok kendisinden önceki müelliflerin bilgilerine dayanmanın yanı sıra mezhepler konusunda daha sınırlı bilgi aktarmaktadır. İbn Battûta ise doğrudan gözlem ve deneyim yoluyla elde ettiği tecrübelerini aktarmış, bu anlatısını da halk arasında yaygınlaşmış hikâye ve olaylarla desteklemiştir. Onun coğrafi bölgelere ve bu bölgelerde yaşayan dinî-mezhebî topluluklara çoğu zaman canlı canlı tanıklık etmesi, daha öznel ve detaylı bir anlatıma yol açmaktadır. Mezheplerin yayıldığı ve etkin olduğu bölgeler hakkında önemli ipuçları vermenin yanı sıra, bu bölgelerdeki etkisini sürdüren mezhep kaynaklı çatışmaları kaydetmiş olması bakımından da İbn Battûta'nın sunduğu bilgiler önemli birer kaynak niteliğindedir. Bunun yanı sıra aktardığı olay ve hikâyelerin ne denli gerçeği yansıttığı hususu bazen tartışmaya açık nitelikte olabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu bilgilerin diğer kaynaklarla karşılaştırıp teyit edilmesi daha sağlıklı sonuçlar elde etmede önem arz etmektedir.

Kaynakça

- Ahmetođlu, Şahin. "Serbedârî Hareketi ve Temel Görüşleri". *e-makâlât Mezhep Araştırmaları* 7/1 (2014), 129-154. <https://doi.org/10.18403/emakalat.18606>
- Aykut, A. Said. "İbn Battûta", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 15 Eylül 2024.
- Ebü'l-Fidâ, el-Melikü'l-Müeyyed İmâdüddîn İsmâil b. Ali el-Eyyübî. *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası (Takvîmü'l-büldan)*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017.
- Dulaurier, Édouard. "Les Sciences Arabes Au Moyen-Age. Aboulféda Et Ses Ecrits". *Revue des Deux Mondes (1829-1971)* 9/4 (1851), 630-660.
- Fiğlalı, Ethem Ruhi. "İbn Mülcem". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 9 Eylül 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-mulcem>.
- İbn Battûta Tancî, Ebû Abdullah Muhammed. *İbn Battûta Seyahatnâmesi*. çev. A. Sait Aykut. 2 cilt. 2. baskı. İstanbul: YKY Yayınları, 2004.
- Musalı, Namiq. "İlya Pavloviç Petruşevskiy, Horasan'da Serbedarlar Hareketi: The Sarbedar Movement In Khorasan". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 105 (2023), 395-450. <https://doi.org/10.34189/hbv.105.022>
- Özaydın, Abdülkerim. "Ebü'l-Fidâ". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 15 Eylül 2024.
- Şahin, Hanifi. "Sebepler ve Sonuçları Bakımından Olcaytu Sultan'ın Şiliği". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 64 (2012), 115-128.
- Yıldız, Hakkı Dursun. "Batîha". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 9 Eylül 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/batiha>.